

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Гайрат Талипович Абдуллаходжаев

к.ю.н., академик академии наук Турон,

доцент кафедры «Общественных наук и физической культуры» Национального
института художеств и дизайна им.К.Бегзада

Gayratxodja1952@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада таълим интеграцияси ахамияти, унларнинг жамиятни ривожланишда тутган ўрни ва ушбу интеграцион ҳолатини иктисодиетга таъсири бўйича гапирилмоқда.

Annotacion: This article considers the significance of educational integration, its role in the development of society, and its impact on the economy.

Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы актуальности внедрения в учебный процесс новых технологий и её роль в интеграции образования и экономики.

Ключевые слова: Инвестиция, человеческий потенциал, интеграция, технологические процессы, технопарки, стратегия, сфера, потенциал.

Переход национальной экономики Узбекистана на инновационный путь развития связано значительными вложениями инвестиций в человеческий потенциал. Необходимо повысить престиж усилий в области образования, обеспечивающих развитие общества, а это, в первую очередь, сфера образования и науки. Инновационный потенциал является стратегическим ресурсом, определяющим уровень национальной экономики в мировой экономической системе. В большинстве развитых стран инновационный потенциал рассматривается в качестве основополагающего источника экономического развития и является важнейшей составляющей национального богатства.

Недооценка инновационного потенциала, его недостаточное использование затрудняют реализацию задач обозначенных в указе президента Узбекистана Ш. Мирзиёева в «Стратегии социально- экономического развития», тормозят процесс развития социально ориентированной рыночной экономики.
[1]

В условиях перехода страны на инновационный путь особое значение приобретают создание и развитие инновационных технопарков, не только

вырабатывать технические идеи, но и доводить их до коммерческого уровня, как на внутреннем, так и внешнем рынках. Инновационные центры призваны формировать экономическую среду, способствовать реализации научно-технической и инновационной политики государства повышать эффективность взаимодействия между научно-техническим, образовательным и промышленным комплексами. Инновационные техно центры призваны стать связующим звеном между наукой и производством. Определяющим направлением деятельности инновационных центров является содействие освоению новых наукоемких технологий и эффективному использованию научно-технического потенциала вузов, а так же кадровому обеспечению инновационной деятельности предприятий, организаций и бизнеса. Влияние науки на производственную сферу привело к формированию наукоемких отраслей. Образование в условиях индустриального общества увеличивает производительность труда и делает результаты труда ценными с точки зрения качества .

Кроме того, уровень образования в обществе увеличивает количество и качество совершения научных открытий, а также их внедрение в производство. Процесс интеграции захватывает и преобразует все уровни образования, систему и инфраструктуру науки и производства. В настоящее время стратегическая политика направлена:

- на создание резерв научных идей и способствование подготовке соответствующих специалистов для разработки новых технологий направленной на создание кластеров во всех отраслях, особенно в сельском хозяйстве.

- на снижение финансового риска научно-технических проектов;
- на осуществление посредничества при организации взаимодействия академической и прикладной науки.

Результаты исследований позволяют выделить следующие типы интеграционного процесса в зависимости от этапа технологического развития общественного производства:

- интеграция при сложившейся технологии производства и постепенном накоплении знаний, необходимых для перехода на очередной этап технологического развития.

- интеграция при внедрении передовой технологии, переходе от «монотехнологии» к комплексной, «высокой» технологии на отдельном предприятии или отрасли производства.

- полномасштабный процесс исследований, разработок и внедрения комплекса новых технологий с четким выделением приоритетов развития.

В своём выступлении на встрече с группой учителей Ш.М.Мирзиёев отметил «Теперь в наших школах должны утвердиться совершенно новая атмосфера и качество. Глава государства подчеркнул, что качество и эффективность образования во многом зависят от учителя» [2].

Среди зарубежных форм межучрежденческой интеграции ОНП (образования, науки и производства) наибольший интерес представляет американский опыт. С начала 70-х годов в США создаются Cooperative research centers - кооперативные исследовательские центры. Исследовательские центры концентрируют научный потенциал университетов, являющихся крупнейшими научно-исследовательскими, образовательными учреждениями, и промышленными фирмами. Цель их сотрудничества состоит в проведении совместных научных исследований, исключая дублирование в решении фундаментальных научно-технических проблем.

В 80-е годы в США происходит создание Engineering research centers - центров инженерных исследований (ЦИИ). Главным отличием ЦИИ от предыдущей формы интеграции ОНП является более узкое поле деятельности. Центры инженерных исследований специализируются на разработке техники и технологии и использовании её в обрабатывающей промышленности, строительстве и биотехнологии. Научно-технический прогресс повышает роль государства в планировании и координации научно-исследовательской деятельности, кроме того, характер научно-технических проблем делает невозможным их решение даже при участии крупнейших монополий Соединённых Штатов.

В соответствии с этапами развития производства происходит развитие форм его интеграции с научно-исследовательскими институтами и всеми уровнями образовательной системы, включая вузы. Роль и место последних в этом процессе повышается по мере появления и совершенствования разнообразных направлений и форм интеграции.

Первым направлением интеграции образования, науки и производства является формирование единой информационной среды. Информация в современном обществе играет исключительно важную роль как в коммуникации, общении между людьми, так и в научной, учебной и производственной деятельности

Вторым направлением интеграции должно быть создание эффективной системы непрерывного образования

Третьем направлением интеграции определяется актуализацией взаимосвязи подготовки кадров и цикла состояния техники.

Четвертым направлением интеграции является кадровый заказ, номенклатура и содержание подготовки специалистов.

В качестве отдельного направления можно выделить интеграцию обучения, науки и производства. Она предусматривает соединение процесса обучения с научной и/или производственной активностью, и является важнейшей формой адаптации специалиста к условиям дальнейшей профессиональной деятельности. Именно в этих целях был разработан закон «Об образовании» в Республике Узбекистан в новой редакции, где получили свое отражение основные направления интеграции науки и производства.

Следует отметить тот факт, что в настоящее время в нашей республике принимаются меры по интеграции экономического и социального характера между отраслями народного хозяйства. Со стороны правительства приняты ряд постановлений по выделению преференций тем отраслям производства где будут внедряться инновационные идеи и решения.

На основе обозначенных задач обозначенных в указе президента Узбекистана Ш.Мирзиёева были конкретно обозначены основные приоритетные направления стратегии социально-экономического развития нашей республики на ближайшие пять лет, а именно 2017-2021годы. Исходя из этого были разработаны концепции по всем направлениям с обозначением и установлением доктрин с акцентом на её развитие в установленные сроки. По инициативе главы нашего государства для дальнейшего обеспечения роста экономики был объявлен мораторий на необоснованные проверки деятельности частного бизнеса. В сельском хозяйстве были предусмотрены и внедрены на практике организация кластеров с ориентацией выпуска конкурентноспособной, экспортоориентированной продукцией.

В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах за прошедший период принято около 300 законов, свыше 4 тысяч решений Президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества.

В заключении хотелось бы отметить важность и своевременность инициатив выдвигаемых президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёева по реализации «Стратегии социально-экономического развития Узбекистана» с указанием конкретных сроков её выполнения как в сфере образования так и в других сферах жизнедеятельности общества и государства.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана. Указ президента Р.Узб. от 7.02.2017 г.
2. Мирзиёев Ш.М. Выступление на встрече с учителями 29.12.2022г.
3. Закон Республики Узбекистан от 02.12.2002 г. «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»: // Национальный реестр правовых актов Республики Узбекистан. — 2002. — № 138.
4. Опыт рыночных трансформаций в странах Северо-Восточной Азии (институциональные аспекты) / отв. ред. П.А. Минакир. - Владивосток: ДВО РАН, 2005. - 256 с.
5. Сайтов М. Современные формы развития и тенденции функционирования научно-технологических зон в мировой экономике // Вопросы экономических наук. - 2004. - №1. – 237с.
6. Негодаев И. А. На путях к информационному обществу. - Ростов на Дону, 1999.- 165с.
7. Schechter P Selected Intellectual Property & Unfair Competition Statutes, Regulations, Treaties, 2006 ed.